

MAHALLIY O'SIMLIKLARDAN TAYYORLANGAN GEPATOPROTEKTIV BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHANING TURG'UNLIGI, HAMDA SAQLANISH MUDDATINI O'RGANISH

Malikova M.I, Alihodjaeva M.I.

Alfraganus universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: www.kamilamm39@gmail.com, tel: +998931106996

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637825>

Dolzarbli: Jigar – inson organizmidagi eng yirik bez va hayotiy muhim organlardan biri bo'lib, 500 dan ortiq fiziologik funksiyalarni bajaradi. Ularning eng muhimlari:

- Detoksikatsiya: zaharli moddalarni (dori qoldiqlari, spirt, metabolitlar) zararsizlantirib, suvda eruvchan shaklga keltiradi.

- Metabolik vazifalar: oqsil (albuminlar, koagulyatsiya omillari), yog' va uglevod almashinuvini boshqaradi, glikogen zaxiralarini saqlaydi.

- Safro ishlab chiqarish: kuniga o'rtacha 600–700 ml safro ishlab chiqarib, yog'larni emulsiyalaydi va ularning so'rilishini ta'minlaydi.

- Vitamin va mikroelementlar deposi: A, D, B12 vitaminlari, temir va misni saqlaydi.

- Immun funksiyasi: bakteriyalarni fagotsitoz qiladi va immunitetni qo'llab-quvvatlaydi.

Zamonaviy turmush tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, alkogol, dori vositalari, virusli infeksiyalar, stress va ekologik omillar tufayli jigar faoliyati ortiqcha yuklama ostida qoladi. Bu esa yallig'lanish (gepatit), yog'li gepatoz, fibrozi kabi patologiyalarning rivojlanishiga olib keladi. Jigar kasalliklari dunyo miqyosida sog'liqni saqlash sohasida muhim muammolardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, gepatit va boshqa jigar kasalliklari global o'lim sabablarining ilk o'ntaligiga kiradi.

Mahalliy o'simliklar asosida tayyorlangan gepatoprotektiv biologik faol qo'shimchalar (BFQ) farmatsevtika va tibbiyot amaliyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning tarkibida flavonoidlar, polisaxaridlar, oshlovchi moddalar, efir moylari va vitaminlar mavjud bo'lib, ular yallig'lanishga qarshi, antioksidant, xoleretik va gepatoprotektiv ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi: Tanlangan mahalliy o'simlik xom ashyosidan tayyorlangan suyuq ekstraktning saqlanish sharoiti, turg'unligi bilan tanishish

Usul va uslublar: Olingan suyuq ekstrakt saqlash davomidagi turg'unligi tegishli MH talablariga ko'ra tabiiy usulda, 12- 15°C haroratda tekshirildi. Buning uchun 5 ta qo'ng'ir rangli shisha idishlarda 25,0 g dan suyuq ekstrakt solinib, probka bilan berkitildi va 12- 15°C haroratda 2 yil davomida saqlandi va har 6 oyda sifat va miqdor ko'rsatkichlari tekshirib borildi. 24 oy davomida suyuq ekstraktning tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tarkibidagi biofaol modda, flavonoid, polisaxarid, oshlovchi moddalar summasi tekshirilib borildi.

Natijalar: Shisha idishlarda salqin, qorong'u joyda saqlanadi. Saqlanish jarayonida cho'kma hosil bo'lishi mumkin, bunda uni xona haroratiga keltirib chayqatiladi va baholanadi. Suyuq ekstraktning tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tarkibidagi biofaol modda, flavonoid, polisaxarid, oshlovchi moddalar summasida o'zgarish kuzatilmadi. Bundan tashqari ekstrakt tarkibidagi og'ir metallar, quruq qoldiq, spirtning quvvati, zichligi belgilangan me'yordan oshmadi. Natijada, ekstrakt turg'unligini aniqlash uchun olib borilgan tajribalar olingan suyuq ekstrakt 24 oy davomida tabiiy usulda (12- 15°C) saqlashga yaroqli ekanligini ko'rsatdi.

Aniqlangan son ko'rsatkichlar	Saqlash muddati, oy			
	6	12	18	24
Tashqi ko'rinishi	To'q qo'ng'ir rangli, o'ziga xos hidli, o'tkir kuydiruvchi mazali suyuqlik	To'q qo'ng'ir rangli, o'ziga xos hidli, o'tkir kuydiruvchi mazali suyuqlik	To'q qo'ng'ir rangli, o'ziga xos hidli, o'tkir kuydiruvchi mazali suyuqlik	To'q qo'ng'ir rangli, o'ziga xos hidli, o'tkir kuydiruvchi mazali suyuqlik
Quruq qoldiq, g	12,83	12,82	12,82	12,82
Og'ir metallar, %	0,01	0,01	0,01	0,01
Spirt quvvati, %	68	67	67	66
Zichligi, g/sm ³	0,95119	0,95119	0,95271	0,95271
Ta'sir qiluvchi modda miqdori, %	6,9	6,8	6,7	6,7

Xulosalar: Jadvaldan ko'rinib turibdiki, reperkolyatsiya usulida 70 % spirtida olingan suyuq ekstrakt turg'unligi 2 yil davomida tabiiy usulda aniqlanganda, barcha sifat ko'rsatkichlar bo'yicha XI DF talablariga javob berdi.